

JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN ARQUEOLOGÍA

LIBRO I

Editado por
Asociación Jóvenes Investigadores
en Arqueología. Excavemos

LIBRO I

III Jornadas de Jóvenes Investigadores en Arqueología

Edición científica

Asociación Jóvenes Investigadores en Arqueología. Excavemos

Madrid, 26 y 27 de febrero de 2018

To cite this paper:

HERNÁNDEZ CASAS, Yaiza (2018): «La organización del espacio rural andalusí en la zona de Guadix (Granada). El hisn de Guadix el Viejo», en III Jornadas de Jóvenes Investigadores en Arqueología, Vol. I, pp. 364-384. DOI: 10.5281/zenodo.3750893.

Editores científicos: Asociación Jóvenes Investigadores en Arqueología. Excavemos

Comité Editorial: Asociación Jóvenes Investigadores en Arqueología. Excavemos

Ilustración de portada: Laura Blanco-Torrejón

Los textos publicados en el presente volumen han sido evaluados mediante el sistema de pares ciegos

- Los autores
- De la presente edición Los editores

I.S.B.N.: 978-84-09-05278-3

Maquetación y cubierta: Laura Blanco-Torrejón

Edita: Asociación Jóvenes Investigadores en Arqueología. Excavemos

Realiza: Asociación Jóvenes Investigadores en Arqueología. Excavemos

**LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO RURAL ANDALUSÍ EN LA ZONA DE
GUADIX (GRANADA). EL *ḥiṣn* DE GUADIX EL VIEJO.**

*Organisation of the andalusian rural landscape in the area of Guadix (Granada). The
ḥiṣn of Guadix el Viejo.*

Yaiza Hernández Casas

Graduada en Historia del Arte (UCM)

Máster de Arqueología Universidad de Granada

RESUMEN

En el presente trabajo, abordamos la organización del territorio rural andalusí partiendo del caso de estudio del *ḥiṣn* o castillo de Guadix el Viejo (Granada), un enclave fundamental, pero, a pesar de ello, escasamente estudiado, para comprender cómo se articularon el territorio y la sociedad de al-Andalus en la comarca de Guadix. Su estratégica posición en altura, la relación visual que guarda con las alquerías y las torres-atlajas circundantes y sus deteriorados restos arqueológicos han permitido establecer su origen en el período emiral, momento que coincide con un vacío en las fuentes y en la arqueología de la *madīna* de Guadix llevando a pensar en la posible capitalidad anterior de Guadix el Viejo, manteniéndose en uso hasta, al menos, el siglo XII, si bien pudo perdurar hasta los siglos nazaríes.

PALABRAS CLAVE: espacio rural, al-Andalus, *ḥiṣn*, poblamiento en altura, alquerías.

ABSTRACT

In this work we attempt to analyse the organization of the andalusian rural landscape in base to the *ḥiṣn* or castle of Guadix el Viejo (Granada), an essential site to apprehend how the territory and society of al-Andalus had been enunciated. His strategic location in heigth, the visual relation with farmhouses and towers and his archaeological ruins have allowed to fix his origin in the emiral period, when it occurs an empty in the sources and archaeology of the Guadix's *madīna*. This fact may be a reason to think about a previous

one hegemony respect the city of Guadix, affirming its use until XIIth century or *nasri* period.

KEY WORDS: rural landscape, al-Andalus, *ḥiṣn*, height settlement, farmhouses.

1. INTRODUCCIÓN

La organización del territorio andalusí presenta una serie de peculiaridades. Al-Andalus, como sociedad islámica preeminentemente urbana, además de explicarse desde el espacio urbano, ha de estudiarse desde el mundo rural, desde el campo, siendo éste realmente la base de su florecimiento económico, comercial e incluso cultural gracias a su extraordinario sistema de irrigación y cultivo.

Pierre Guichard trata de explicar a partir de los castillos, como elemento de la estructura del poblamiento, la organización social de una población en la que los lazos tribales seguían vivos territorialmente y en la que, al mismo tiempo, existía un Estado. En una línea similar, Miquel Barceló plantea que la organización espacial no tiene sentido sin un análisis de los procesos de trabajo, que en el mundo andalusí se centran en la explotación de un área irrigada creada a la vez que los asentamientos o zonas de residencia, siendo ese mundo campesino la verdadera columna vertebral de al-Andalus (Malpica, 1996: 16).

Ese planteamiento es, en cierto modo, el que pretendemos seguir en nuestro trabajo: abordar la organización espacial del mundo rural andalusí, concretamente en la zona de Guadix, a partir del estudio de caso de Guadix el Viejo, al que nosotros nos referiremos como *ḥiṣn* basándonos en su posición estratégica en altura, en la relación visual que guarda con las alquerías y las torres-atalayas circundantes y en sus restos arqueológicos, los cuales han permitido establecer su origen en la primera época islámica, encajando dentro del fenómeno del “incastellamento” iniciado en época visigoda y común a otros espacios del Mediterráneo protofeudal que se mantiene hasta el período emiral aprovechando las circunstancias de la conquista.

No obstante, no dejamos de lado la evolución urbana de la zona accitana, dominada por la ciudad de Guadix, de cuya época altomedieval apenas nos han llegado datos. Ello ha llevado a algunos a pensar en un abandono de la ciudad, que coincidiría con el poblamiento del castillo de Guadix el Viejo, lo que ha generado la cuestión de la

capitalidad de éste sobre el anterior hasta que la *madīna* de Guadix, con su alcazaba, se consolida en el período califal.

Todas estas cuestiones las abordaremos con el fin de tratar de dar respuesta a un enclave de tal importancia y magnitud como es Guadix el Viejo y de insertarlo correctamente en su contexto espacial, territorial, social y funcional, ya es que es fundamental comprender la relación entre el castillo y el territorio en que se inserta y entre el castillo y la sociedad que lo creó.

2. ¿QUÉ ES UN CASTILLO EN AL-ANDALUS? EL ESPACIO RURAL ANDALUSÍ. *HUṢŪN* Y ALQUERÍAS

Un “castillo” puede definirse como una estructura arquitectónica cuya función primordial es la defensa y/o el control de un determinado territorio. Así, su capacidad defensiva es esencial para definir su propia arquitectura, soliendo constar de un recinto rodeado por murallas a su vez reforzadas por torres, dentro del cual suele haber una guarnición militar, a la que compete el control del castillo y del territorio anejo (Malpica Cuello, 1996: 16).

Por tanto, un castillo no se trata sólo de una construcción creada para la defensa, sino también para la organización y control de un espacio territorial. Es por ello que será fundamental comprender la relación del castillo con el territorio en que se inserta, destacando las funciones que cumple con respecto a la organización espacial y los núcleos de ocupación humana (Malpica Cuello, 1996: 16).

Los castillos son normalmente productos del poder político, y en el caso de que no procedan directamente de él, se los apropia tarde o temprano. Pero se han de diferenciar éstos de las alcazabas. Al hablar de castillos nos referimos a estructuras arquitectónicas complejas, con lienzos de muros que rodean un espacio y forman un recinto al que se añaden torres de diversa entidad y en cuyo interior cuentan casi siempre con cisternas o aljibes para almacenar el agua. Además, suelen ocupar un espacio amplio más o menos vacío (Malpica, 1996: 12-13). Mientras, las alcazabas y las murallas urbanas son mecanismos defensivos muy claramente relacionados con la ciudad; la alcazaba se erige como una verdadera acrópolis dentro de la misma, siendo la residencia del poder político y/o militar de la *madīna* y pudiendo llegar a ser palacio (*qaṣr*). El recinto de la ciudad

está, de igual modo, amurallado, definiéndose su crecimiento por el desarrollo de los arrabales extramuros, los cuales habitualmente terminan por cercarse e integrarse en la *madīna*.

Ahora bien, los castillos andalusíes son diferentes en su función y tipología a los llamados castillos feudales con la función de residencia señorial. Ello se debe a que nos enfrentamos a dos sociedades radicalmente distintas. Por un lado, la sociedad andalusí se basa en la fortaleza de los lazos clánico-tribales, que le aportan unos mecanismos de resistencia frente al Estado, contribuyendo la propia religión islámica de manera decisiva a esas relaciones flexibles. No es que no haya cuotas de explotación, es que son diferentes de las existentes, por otro lado, para la sociedad feudal, basada en un modo de producción en el que la comunidad aldeana pierde la propiedad eminente del suelo en provecho de los señores feudales (Amin, 1974: 11).

A grandes rasgos, la manera en que se organiza territorialmente esa sociedad andalusí en el espacio rural se basa, para Manuel Acién, en la existencia de unos

“distritos castrales formados por el ḥiṣn y las alquerías a él vinculadas, distritos que van a tener una gran longevidad, perdurando hasta el final del dominio de al-Andalus, y en los cuales el ḥiṣn, con función de refugio temporal o de poblamiento, depende colectivamente de las aldeas o qurà” (Acién Almansa, 1992: 263)¹¹⁴.

La relación entre el *castrum* o *ḥiṣn* (según se emplee la palabra latina de los conquistadores o la árabe) y las alquerías integradas en su territorio es bien clara (Malpica Cuello, 1996: 18). Ahora bien, ¿qué es o qué se entiende por *ḥiṣn*? ¿Y por alquería?

El término *ḥiṣn* (pl. *ḥuṣūn*) hace referencia, genéricamente, a una fortaleza. Puesto que el interés de nuestro trabajo reside en el estudio del espacio rural andalusí, únicamente trataremos aquí sobre los *ḥuṣūn* rurales. Éstos carecen de criterios cronotipológicos para su clasificación dada su sencillez y homogeneidad, por lo que suelen datarse por el contexto arqueológico, la cerámica, el poblamiento asociado, etc., si bien

¹¹⁴ R. Azuar propone un modelo distinto que se basa también en esa existencia de distritos castrales pero con una vinculación inversa entre *ḥuṣūn* y *qurà*, ya que los primeros responden de una u otra manera a los intereses de los sucesivos estados islámicos de la zona, conformándose dichos distritos de una forma relativamente tardía, muy escasa en el califato y progresando a partir de los taifas hasta los almohades. Mikel Epalza, por su parte, habla sobre la evidente hegemonía de lo urbano en el mundo islámico, y, por tanto, de la supeditación de *ḥuṣūn* y *qurà* a dichos medios urbanos.

en muchos casos puede advertirse una cronología relativa a través de sus reparaciones o remodelaciones. Bajo esta categoría de *ḥuṣūn* rurales, M. Acién considera que sería pertinente diferenciar dos realidades distintas. Por un lado, habría que hablar de los *ḥuṣūn-refugio* como pequeños asentamientos en altura con un poblamiento permanente que se utilizan desde antes de la conquista hasta el final del emirato y, por otro, de los *ḥuṣūn* de distritos castrales como un componente del paisaje rural andalusí durante toda su historia que se vinculan con un uso ocasional como refugio de las comunidades campesinas en caso de peligro (Acién Almansa, 2008: 152-154)¹¹⁵.

En cuanto a la inserción de estos *ḥuṣūn* en el territorio, es P. Cressier quien ha desechado la tesis tradicional de considerarlos como un sistema de líneas de fronteras o de defensa de itinerarios: más bien, el *ḥiṣn*, como emanación de las comunidades campesinas, está espacialmente asociado con uno o varios núcleos de hábitat (*qarya/s*), y éstos, a su vez, con una red de irrigación, formando parte los tres elementos de un mismo proyecto de ordenación del espacio que es el denominado distrito castral anteriormente aludido como forma sistemática del poblamiento rural andalusí (Acién Almansa, 2008: 152-153).

Por su parte, una alquería (*qarya*) se define como un “conjunto relativamente homogéneo de casas y de tierras dependientes de varios propietarios (o de una comunidad de explotación) y no como un “complejo señorial” o “manorial”” (Acién Almansa, 2008: 149). Cada alquería tiene su propio territorio, relacionándose entre sí y situándose en una demarcación más amplia, con un castillo que sirve para regir ese espacio mayor (Malpica Cuello, 1996: 18). Éstas se basan fundamentalmente en una economía de carácter agrario gracias al desarrollo de la irrigación, cuya producción se destinaba, además de al consumo, al abastecimiento urbano y al comercio monetarizado (Acién Almansa, 2008: 148-150).

Llegados a este punto, hemos de tratar brevemente la cuestión sobre el origen de las alquerías, ya mencionadas en la época de conquista como algo preexistente a la llegada de los musulmanes a la Península. Estos asentamientos denominados como *qaryas* se han

¹¹⁵ En el espacio rural andalusí no sólo existen las comunidades de estos *ḥuṣūn* y alquerías, sino que también se documentan otros términos como *day'a*, *munya*, *rabal*, *burý*, *maysar*, *qaṣr*, etc., que tienen en común el tratarse de explotaciones rurales con responsabilidad fiscal individual, a diferencia de las alquerías, perteneciendo, en general, a un solo propietario.

querido identificar con las *villae* del mundo antiguo romano. Sin embargo, la arqueología está dejando cada vez más claro el fin de las *villae* en los siglos V-VI, encajando mejor la tesis de que hicieran referencia a los *vici* o poblados (Acién Almansa, 2008: 158).

De igual modo, hemos de aproximarnos al origen de los *ḥuṣūn* y, en la medida de lo posible, a su evolución durante la época andalusí. Con la llegada de las tropas de Ṭāriq y Mūsà, la Península Ibérica se incorpora a la formación tributaria-mercantil del mundo árabe definitivamente a partir de la primera mitad del siglo VIII, conllevando ello la desintegración del mundo tardorromano (Martín García, Bleda Portero y Martín Civantos, 1999: 24). No obstante, éste fue un proceso complejo en el que tenemos que tener en cuenta la presencia de varias formaciones sociales diferentes. En palabras de Manuel Acién,

“en un primer lugar, existe una formación social islámica, cuyas características diferenciadoras serían la hegemonía de lo privado y el mundo urbano, representada en un primer momento por los miembros del Estado cordobés y unos escasos elementos, poblacionalmente hablando, oriundos del Ḥiṣṣā o vinculados al Estado Omeya de Oriente. Junto con ellos, los nuevos pobladores, árabes y beréberes, traen consigo su organización social tribal. Finalmente, la sociedad indígena hispano-visigoda al igual que la europea del momento, se encuentra en un claro proceso de feudalización. A partir de aquí se inicia una (...) transición que finaliza con el triunfo de la sociedad islámica hacia la época del califato” (Malpica Cuello, 1996: 18).

Antes del 711 ya se conoce el fenómeno del “incastellamento” (al que puede añadirse una primera etapa de “encaramamiento”). Consiste en la huida de parte de la población hacia unos pequeños asentamientos en altura, cuya causa debe relacionarse con el proceso de servidumbre que se está imponiendo a la población campesina de la época. Ese movimiento, iniciado en época visigoda y común a otros espacios del Mediterráneo protofeudal, se incrementará aprovechando las circunstancias de la conquista, perdurando dichos asentamientos durante el Emirato en lo que constituye la primera versión de los “*ḥuṣūn-refugio*” (Martín García, Bleda Portero y Martín Civantos, 1999: 25). A estas explicaciones corresponderían también los covarrones-refugio de la zona de Guadix, tratándose, pues, de un repliegue defensivo y de una forma de escape del control estatal

para muchas comunidades a partir de los siglos IV-V, utilizados hasta los siglos IX-XI, aunque hay que mencionar que no toda la población se replegó hacia zonas en altura, sino que también se mantuvieron antiguos núcleos y el Estado realizó obras de fortificación en ciudades que fueron revitalizadas paulatinamente y en nuevos centros llamados *qilā'* (pl. *qal'a*) (Martín García, Bleda Portero y Martín Civantos, 1999: 24-25).

Los intentos de implantación y fortalecimiento del Estado cordobés serán causa de numerosas tensiones y conflictos entre éste, la población indígena, los árabes y los beréberes. En Andalucía Oriental,

“los herederos de la antigua aristocracia hispano-goda establecerán un especial encastillamiento, englobando y controlando a los pobladores de los antiguos ḥuṣūn-refugio, mediante la creación de grandes y complejas fortalezas, en las que se instalan unos grupos fuertemente jerarquizados, desde las cuales se oponen al Estado y saquean las aldeas, rutas y ciudades de los alrededores (...), que las fuentes llaman ummamāt al-ḥuṣūn (“las madres de las fortalezas”)” (Martín García, Bleda Portero y Martín Civantos, 1999: 24-25),

Siendo el Bobastro de 'Umar ibn Ḥafṣūn el ejemplo por excelencia de este tipo de asentamientos. Así pues, estos *ummamāt al-ḥuṣūn* cuentan con una doble función: centro de exacción de renta de las comunidades de aldea y refugio del bandolerismo ante el excedente de los centros islamizados, actividad que no se limita a los herederos de la clase dirigente indígena, ya que linajes árabes y beréberes aristocratizados los imitarán, a lo que se debe la primera fortificación de la Alhambra por Sawwār (Acién Almansa, 1992: 265).

Sin embargo, *ḥuṣūn* y *ummamāt al-ḥuṣūn* desaparecerán con la instauración del califato a raíz del descenso obligado de la población al llano impuesto por 'Abd al-Raḥmān III, configurándose así distintos distritos basados en la articulación de los *ḥuṣūn* y las alquerías rurales. Pero la destrucción de estos enclaves no fue total, sobreviviendo aquellas fortificaciones que al Estado le convenía conservar¹¹⁶, y es que tras la bajada al llano de la población, proliferan en el paisaje rural andalusí los *ḥuṣūn*, optando el califato

¹¹⁶ En Bobastro, por ejemplo, se mantuvo su alcazaba superior, y en Écija se conservó en su ciudadela el alcázar para morada de gobernadores y caídes.

por ejercer un control del espacio y el territorio basado en la red castral anterior pero incluyendo ahora a los *quwwād* o alcaides (Acién Almansa, 1992: 268)¹¹⁷.

Con los reinos de taifas y las posteriores denominaciones almorávide y almohade (puertas en recodo, torres albarranas y barbicanas en esta última), las fortificaciones, estructuras y sistemas defensivos sufrirán un acusado desarrollo como consecuencia del aumento de la inseguridad con respecto a ataques exteriores, bien de otros reinos musulmanes o de reinos cristianos (Martín García, Bleda Portero y Martín Civantos, 1999: 25). De hecho, en la época taifa es cuando parece desarrollarse una política constructiva muy importante en al-Andalus, destacando en el caso de Granada la política edilicia llevada a cabo por los ziríes, la cual se materializó en la proliferación de fortalezas desarrolladas por todo el territorio. Un documento interesante para rastrear estas construcciones es el de las “*Memorias*” de ‘Abd Allāh, el último monarca zirí de Granada, donde se hace referencia a algunas de estas edificaciones como el castillo de Qabrīra, en el camino de Guadix a Granada (Malpica Cuello, 1996: 23).

Por último, cabe mencionar que los nazaríes no abandonaron el mantenimiento de sus fortalezas fronterizas o interiores en ningún momento, descansando en ellas la seguridad de su reino, pues éstas jalonaban la línea de frontera y vigilaban los accesos desde enclaves estratégicos (Martín García, Bleda Portero y Martín Civantos, 1999: 24-26).

3. EL CASTILLO DE GUADIX EL VIEJO

3.1. Contexto histórico y geográfico. Paisaje y poblamiento

Antes de realizar el análisis arqueológico de los restos del castillo de Guadix el Viejo, es necesario hacer un breve recorrido histórico y geográfico de la zona en que se

¹¹⁷ Estos alcaides controlaban los *ḥuṣūn*, dudando M. Acién de si serían designados por el Estado o propuestos por las comunidades locales, decantándose, más bien, por la segunda opción. Nosotros, sin embargo, nos inclinamos hacia la primera opción. ¿Realmente, tras la impuesta bajada a llano en la que la población bajaría a habitar las alquerías y el Estado ocuparía las fortificaciones controlando el espacio y el territorio de una manera claramente jerarquizada, iban a ser las comunidades locales las que escogiesen a estos alcaides?

encuentra con el objetivo de contextualizarlo correctamente en una época y en un espacio a fin de dar una interpretación lo más fiel posible.

El castillo de Guadix el Viejo se localiza sobre un cerro situado en la ladera E de los Llanos de Magrú, al O de la localidad de Benalúa de Guadix, sobre el cortijo de Luchena y cerca de la confluencia de los ríos Fardes y Guadix (Kasem, Zahran, 2006: 225). Por tanto, se inserta en la zona geográfica de la Meseta y Hoya de Guadix, a la que muchos autores se refieren como “altiplanicie” al combinarse en su paisaje zonas de vega muy llanas y zonas montañosas en altura y escarpadas con abundantes barrancos.

Históricamente, esta ha sido una zona transitada y ocupada desde la Prehistoria como muestran los abundantes restos arqueológicos. También se halla próximo el yacimiento de La Cuesta del Negro, asentamiento argárico con ocupación del Bronce Final, a lo que hay que añadir que la ocupación ibérico-romana también fue muy intensa, sobre todo en la ribera del río Fardes. Durante la época islámica, se construyen varias torres-atalayas como la llamada Torre de Magrú en zonas de dominación estratégica del valle, junto a una serie de alquerías y recintos fortificados como el castillo de San Cristóbal (Reyes Martínez, Jiménez Requena y Lázaro Guill, 2011: 466).

3.1.1. La ciudad de Guadix como núcleo urbano

El área que nos ocupa se encuentra dominada a nivel urbano por la ciudad de Guadix, donde se asentaba la antigua *Acci* romana. Se ubica en el surco intrabético, en la pendiente septentrional de Sierra Nevada, constituyendo su emplazamiento una posición estratégica de primer nivel al ser un lugar de obligado paso para ir del valle del Guadalquivir al Levante y de la costa de Almería a la Meseta (Sarr y Mattei: 2011).

Así pues, Guadix fue una ciudad importante desde la Antigüedad, pero desconocemos cuál fue su suerte al final de este período, lo que hace más difícil comprender la evolución del poblamiento en esta zona entre la época tardoantigua y altomedieval (Malpica, 1996: 107). De igual manera, el proceso de ocupación islámica de Guadix ofrece dudas y datos poco esclarecedores. Todo apunta, siguiendo las rutas de conquista, a que ésta se daría en tiempos del hijo de Mūsà b. Nuṣayr, ‘Abd al-‘Azīz, llegándonos una serie de referencias sobre la realidad tribal o étnica de la primera población musulmana de Guadix, entre la que destacaron los Banū Sam, grupo de

‘uqaylíes, esto es, árabes yemeníes, asentados al frente de dicha plaza por Sawwār b. Ḥamdūn en la primera *fitna* (c. 889), lo que podría indicar que la ciudad se denominase *madīnat Banī Samī* en el *Wādī Āš*, si bien en el siglo XII ya es *madīnat Wādī Āš* para Ibn Sa‘īd (Sarr y Mattei, 2011: 389).

Años más tarde, hacia el 913, ‘Abd al-Raḥmān III intervendría en la zona para sofocar a estos rebeldes, como nos indica Ibn Ḥayyān (s. XI): «*Luego se trasladó Al-Nāṣir li-dīn Allāh a los ḥuṣūn de Guadix y sus caudillos huyeron por temor a él, y acampó en ḥiṣn Fiñana el viernes 4 de šawwāl*». Así, nos ilustra la primera referencia a una serie de castillos, de *ḥuṣūn*, que dependerían de Guadix, entre los que estarían probablemente Alicún (Liqūn), La Peza, Bátor y Guadix el Viejo, también conocido como el castillo de Luchena (Purullena), cuya importancia le hizo incluso rivalizar con el propio Guadix (Sarr y Mattei, 2011: 389-390)¹¹⁸.

Esta falta de nexo entre el período romano y la dominación islámica de la ciudad de Guadix producida por un vacío en las fuentes y en el registro arqueológico, al menos hasta ahora, es la que ha llevado a algunos a pensar en la hipótesis de que la ciudad sufriera un abandono en época tardoantigua y altomedieval, que vendría a coincidir con el surgimiento del *ḥiṣn* de Guadix el Viejo en época emiral, denominación cuanto menos sugerente que podría aludir a un refugio al que la población decidió ascender en ese proceso de encastillamiento, a un “antiguo Guadix islámico”, si se quiere, hegemónico hasta el florecimiento de la *madīna* de Guadix como consecuencia de la obligada bajada al llano. No obstante, la importancia que pudiera tener nuestro *ḥiṣn* no implica necesariamente un despoblado total de la ciudad accitana, ni tampoco una capitalidad comarcal ostentada por éste y sustituida después por la localidad de Guadix. Por nuestra parte, preferimos hablar simplemente de *ḥuṣūn*: por un lado, Guadix el Viejo, que desde la época emiral, pervive como un *ḥiṣn* rural, y, por otro, el que posteriormente dará origen a la alcazaba y *madīna* de Guadix, ya que en los primeros siglos de la dominación árabe, éste era poco más que un “castillo” en lo más alto de la actual alcazaba (Malpica Cuello, 1996: 108).

Será a partir del siglo X cuando los árabes logren aglutinar la urbe concentrando su población, cabiendo en efecto la posibilidad de que la ciudad musulmana se configurase

¹¹⁸ De aquí tomamos también la cita inmediatamente anterior del *Muqtabas V* de Ibn Ḥayyān.

tras el proceso de formación del Estado islámico, al igual que su alcazaba, similar a la de Almería, si bien sabemos que con anterioridad Sawwār construyó *ḥuṣūn* en la zona según su biografía escrita por Ibn al-Jaṭīb en la *Iḥāṭa* (Malpica Cuello, 1996: 108).

En definitiva, y para lo que a nosotros nos interesa (que no es, precisamente un análisis urbano exhaustivo), podríamos resumir la evolución de Guadix de un *ḥiṣn* rector hasta el siglo X que pasa a ser una ciudad, cabeza de distrito entre Almería y Granada, integrada en el emirato zirí como uno de sus núcleos más relevantes, una *madīna* considerable en el siglo XII y una ciudad imprescindible en el período nazarí (Sarr y Mattei, 2011: 393), titulándose alcaide Muḥammad I en 1232.

3.1.2. El espacio rural en la zona de Guadix

De este modo, centrándonos más en el foco de interés de nuestro trabajo, el poblamiento rural en esta zona, según Maryelle Bertrand se desarrollaría en dos fases (Bertrand, 1987: 461). En primer lugar, habría que hablar de una primera etapa de repliegue a partir de los siglos IV-V, caracterizada por la dispersión de pequeños núcleos de hábitat hacia los más inaccesibles anteceros de la Hoya de Guadix. No obstante, algunos de ellos se asientan en la zona baja, fortificándose o asociándose a pequeños castros y campos de silos instalados en lo alto de anteceros de dimensiones más reducidas. No cabe duda de que en estos primeros momentos nos encontramos con una estructura de poblamiento muy dispersa, en la cual cada pequeño grupo parece asegurarse su propia defensa.

Fig. 1. Torre de Magrú, construida en mampostería enripiada. Vista general y esquema de su cara E.
(Fuente: R. Kasem Zahran: *Sistemas defensivos...*, pp. 141-143).

Esta situación perdura en ciertos casos hasta ya entrado el período emiral, transformándose hacia una segunda etapa de organización de un poblamiento mucho más concentrado en el período califal y de las primeras taifas. Dichos asentamientos se ubican ya a la orilla de la Vega actual, en zonas llanas y de difícil defensa, compuestos por casas de buena fábrica, al parecer de tapial sobre zócalo de piedras y cal, con enyesados cuidados y cubiertas de grandes tejas, bastante diferentes de las utilizadas en los despoblados anteriores. El abandono, o destrucción en algunos casos, de este tipo de poblados se produce de una manera escalonada, según los yacimientos. Así pues, el castillo de Guadix el Viejo, rodeado de un despoblado que parece abandonarse hacia los siglos XI-XII, o quizás antes, y la Alcazaba de Guadix constituyen para M. Bertrand las únicas estructuras castrales que dominan la zona en estas fechas (Bertrand, 1987: 461).

Sea como fuere, numerosas alquerías se integraban en el amplio distrito de Guadix. Estos pequeños o medianos núcleos, sobre todo los más cercanos a la ciudad, estarían organizados en torno a un sistema de irrigación ya plenamente configurado en el siglo XII, quedando todas estas alquerías seguramente protegidas por una torre, a veces un tanto alejada (Malpica Cuello, 1996: 13). Éstas, denominadas como torres de alquería, suelen presentar una planta rectangular y estar construidas en tapial, utilizadas para vigilar el territorio así como en caso de refugio temporal (Malpica Cuello, 1996: 13). De esta tipología de torres-alquerías no nos ha llegado ninguna en nuestra zona de estudio, pero sí lo han hecho numerosas torres-atalaya con función de vigilancia y control, como son la Torre de Fonelas, la Torre de Guájar, la Torre de Culibre, la Torrecilla de Baza o la Torre de los Llanos de Magrú (Fig. 1) la cual nos es especialmente significativa al estar conectada visualmente con nuestro castillo. Estas atalayas se caracterizan por presentar, generalmente, una planta circular y estar construidas en mampostería, como es el caso de la de los Llanos del Magrú, de época nazarí (med. s. XIV), desde la cual se divisa toda la Hoya de Guadix y gran parte del curso del río Fardes (Kasem Zahran, 2006: 141-143).

Esta red de alquerías de época andalusí, todas ellas irrigadas como ya mencionamos, ha constituido el armazón de la organización de los asentamientos, perviviendo muchos de ellos hasta nuestros días y emplazándose casi todos junto a las vegas. En la del río Verde, encontramos Alcudia de Guadix y Esfiliana, al sureste de la propia Guadix. Junto al río Fardes, tras su confluencia con el Verde, se emplazan Benalúa y Fonelas, y, ya cerca de su desembocadura en el Guadiana Menor, Villanueva de las Torres y Alicún de Ortega.

Otras alquerías se asientan en pequeñas vegas de ríos secundarios, como ejemplifican Cortes, Graena, Gor, y Gorafe, siendo los principales cultivos la morera, los frutales y algunos secanos¹¹⁹.

Junto a las alquerías, los sistemas de abastecimiento hidráulico para la irrigación de los cultivos (como la acequia del Batán, que a día de hoy se mantiene) y las torres-atalaya hay que mencionar, por supuesto, a los *huṣūn* como el siguiente escalón en la jerarquía de la organización del territorio, entre los que se encuentran el de Alicún, Don Cristóbal, La Peza, Gor, Qabrīra, Gorafe, Bátor y Guadix el Viejo, todos ellos conectados visualmente con las atalayas cercanas (Fig. 2)

Fig. 2. Distribución de las torres-atalaya y los castillos en la zona de Guadix. (Fuente: R. Kasem Zahran: *Sistemas defensivos...*, p. 20).

¹¹⁹ Ver *Catálogo de Paisajes de la provincia de Granada: Meseta y Hoya de Guadix*, disponible en pdf en: <http://paisajeyterritorio.es/assets/meseta-y-hoya-de-guadix.pdf> [consultado en diciembre 2017].

A todo ello hemos de sumar un elemento que hace aún más interesante todo el poblamiento rural de esta zona. Nos referimos a los núcleos de hábitat troglodítico y a los covarrones-refugio que se extienden, de una manera más o menos regular, alrededor de la Hoya de Guadix y a lo largo del eje de penetración N-S hacia Almería que constituyen los valles del río Verde y del Fardes, hacia los cuales se orientan prácticamente la totalidad de sus puestos y dispositivos de vigilancia. Maryelle Bertrand habla de la última utilización y el abandono de estos covarrones-refugio hacia los siglos IX-XI, generalizándose, por otra parte y dentro de zonas concretas (valle del Alhama, sur de la orilla izquierda del Fardes), un hábitat troglodítico y semitroglodítico de organización muy diferente del precedente (covarrones-vivienda permanentes, cuartos tripartitos, etc.), con estructuras aún ocupadas hacia el período almohade y principios del nazarí, produciéndose una primera serie de abandonos entre la primera mitad del siglo XIII y la primera mitad del XIV (Bertrand, 1987: 453,461 y 463).

Sin embargo, el contraste existente entre el carácter abierto de las aglomeraciones del período califal/taifas y la situación que parecen traducir los covarrones-refugio, hace difícil pensar en una asociación entre ambos. Ello induce más a pensar en “estructuras concebidas para albergar una gran cantidad de bienes, poseídos o protegidos por un grupo reducido de personas, como en el caso de ser un refugio de caserío aislado” (Bertrand, 1987: 463). Así pues, habría de buscarse el origen de estas cuevas en una época anterior, más bien emiral o tardorromana. De hecho, no tendría mucho sentido que las cuevas de Luchena, excavadas justo debajo del cerro sobre el que se encuentra Guadix el Viejo, se realizasen al mismo tiempo que el castillo; es pertinente señalar el hallazgo de fragmentos cerámicos aislados del final del periodo tardorromano y emiral en el terraplén de los covarrones de Luchena (Bertrand, 1987: 460).

En línea con esta cronología temprana de los covarrones-refugio habría que referirse a las cuevas de Almagruz, horadadas en un cerro en las cercanías del valle del Río Fardes, muy próximas también a la Torre de los Llanos del Magrú, que han sido recientemente interpretadas como un conjunto rupestre ocupado en la Alta Edad Media por comunidades eremíticas (Reyes Martínez, Jiménez Requena y Lázaro Guill, 2011: 465-470), adscribiéndose, por tanto, a una cronología anterior a la invasión islámica y encajando dentro de ese fenómeno de encastillamiento o repliegue defensivo que, en este caso, tiene más que ver con la búsqueda del ascetismo y la vida retirada, no pudiendo evitar pensar

en eremitorios rupestres como los de Capadocia (Turquía) o en las cuevas eremíticas que dieron origen a lugares tan significativos del monacato hispano como la Cueva de San Genadio en El Bierzo, el Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca) o San Baudelio de Berlanga (Soria), todos ellos dentro de la misma cronología previa a la llegada islámica.

3.2. Restos arqueológicos e interpretación

El castillo de Guadix el Viejo se localiza sobre un cerro de la ladera E de los Llanos del Magrú, contando con una posición estratégica desde la que se divisarían las alquerías que entonces se extendían por la vega, suministradas por toda esa red de irrigación y acequias como la del Batán, la cual discurre a los pies del cerro. No hay que olvidar tampoco su ubicación cerca de la confluencia de los ríos Fardes y Guadix, pudiendo abastecerse de ellos de una manera directa.

Además del castillo, sobre esa altiplanicie conocida como los Llanos, se encuentran numerosas torres-atalayas que conectarían visualmente con el mismo, creando una firme red de control sobre el territorio. Concretamente, nuestro *hiṣn* se emplaza entre la Torre de Culibre y la Torre de los Llanos del Magrú. En las cercanías, se sabe también de la existencia de un asentamiento prehistórico del que se han recuperado restos de cerámica en una pequeña elevación al O del castillo, apareciendo también algunos fragmentos de época ibérica. No obstante, el conjunto defensivo se viene fechando en la época emiral, entre los siglos VIII y X¹²⁰, quedando, pues, erigido antes de la ya famosa bajada al llano impuesta por ‘Abd al-Raḥmān III. Prueba de ello son algunas características relacionadas con esta época emiral tales como el acusado simplismo de su planta, con esquemas regulares y adaptación al terreno, el uso de torres rectangulares con poco saliente y la disposición elemental de la puerta en recto, si bien se protege con una gran torre como describiremos a continuación.

Los restos arqueológicos que perviven de nuestro *hiṣn* muestran cómo éste se compone de dos recintos bien diferenciados, uno exterior a modo de albacar y otro interior, empleando como técnicas constructivas el tapial de tierra, el tapial de hormigón

¹²⁰Para la descripción de los restos arqueológicos de Guadix el Viejo, tratados a lo largo de este apartado, seguimos la tesis doctoral de R. Kasem Zahran (2006): *Sistemas defensivos y técnicas constructivas en el sector accitano...*, pp. 224-260. Nos basamos también en su planimetría.

y el tapial de calicanto, además de algunos restos de muros y zarpas de mampostería en la zona NE y E del recinto exterior y en un parapeto al lado S (Fig. 3).

Fig. 3. Vista aérea del castillo de Guadix el Viejo, cuya planta puede intuirse por los restos visibles en superficie y semienterrados. (Fuente: Google Maps). Planimetría simple de Guadix el Viejo con sus cuatro técnicas constructivas. (Fuente: R. Kasem Zahran: *Sistemas defensivos...*, p. 232).

Las tapias de tierra están compuestas, generalmente, por una mezcla de arcilla, arena y grava en proporciones variables a la que también se suelen añadir elementos desengrasantes de naturaleza vegetal o mineral, cal e incluso fragmentos cerámicos. Este tipo de tapias fueron empleados mayoritariamente para la construcción de viviendas y obras comunes, por lo que Guadix el Viejo podría considerarse una excepción (Gurriarán Daza y Sáez Rodríguez, 2002: 585-583). En cambio, las tapias de hormigón de cal se emplearon sistemáticamente en fortificaciones de recintos urbanos, utilizando la cal como conglomerante y añadiendo arenas, gravas, cantos, piedras y, en ocasiones, restos cerámicos, carbón de madera y cenizas de forja. Hay que resaltar que este tapial de hormigón es habitual en la construcción de aljibes (Kasem Zahran, 2006: 231), como bien muestran los dos que se encuentran en el recinto interior de nuestro *hishn* para almacenar

una gran cantidad de agua que permitiera un abastecimiento suficiente en períodos de refugio.

Por su parte, el tapial de calicantos es aquel en el que se alternan tongadas de tierra y cal con cantos de piedra de diverso tamaño que dotan de mayor resistencia al conjunto. Es importante mencionar que esta técnica adquirió un importante desarrollo durante la época zirí, en el siglo XI, como puede observarse en algunos tramos de la muralla de la Alcazaba Qadīma de Granada (Martín Civantos, 2009: pp. 125-138).

El trazado del recinto exterior puede reconocerse con cierta facilidad sobre el terreno. Los restos de la muralla y de las torres de éste se encuentran en un estado de conservación muy degradado, ya que además, la mayoría de dichos elementos defensivos están contruidos en tapial de tierra y sus bases están socavadas. Entre ellos podemos destacar los restos del muro 2 (unido en el lado O con la torre 3 y en el lado E con la torre 4), contruido en realidad con dos líneas de tapial, una interior de tierra y otra exterior de calicanto como refuerzo en las que se aprecian los mechinales o huellas de las agujas del encofrado de madera (Fig. 4). También cabe destacar la posición adelantada de las torres 5 y 6, de nuevo en tapial de tierra, para controlar el territorio hacia el S y el E, a las que Rabie Kasem se refiere como torres albarranas (Kasem Zahran, 2006: 240), denominación que resulta chocante si tenemos en cuenta que éstas no se desarrollan hasta el período almohade.

Fig. 4. cara interna del muro 2. A la derecha, restos que asociamos a la torre 4 y el muro 3 (fotografía propia). Abajo, cara interna del muro 2 y parte de la torre 3 a la derecha (fuente: R. Kasem Zahran: *Sistemas defensivos...*, p. 236).

Sin embargo, la construcción más destacada de este recinto exterior es, sin duda, la torre de grandes dimensiones ubicada al O (Fig. 5), un tanto peculiar al contar con una planta en forma de V (torre 1 y torre 2). Ésta defendía la puerta de acceso al conjunto, conservándose parte del camino primitivo que llegaba hasta él. Dicho torreón está construido adaptándose al terreno por dos gruesas murallas (4.40 y 3.70 m. de anchura) de tapial de calicanto que forman un ángulo agudo. Que sea la construcción de mayor entidad defensiva se explica, precisamente, por el hecho de encontrarse en la zona de acceso a la alcazaba y, por tanto, la más vulnerable, ya que en todos sus lados, el cerro presenta un terreno escarpado y de fuerte desnivel que actúa como defensa natural, lo que no ocurre en su lado O, por donde se realiza su entrada.

Fig. 5. Gran torre O (torre 1 y 2) del recinto exterior. Arriba, vista desde el exterior; abajo, vista desde el interior de la alcazaba (fotografías propias).

Mientras, el recinto interior o principal, al que Rabie Kasem se refiere como “alcazaba”, se sitúa en la parte más alta del cerro. De su perímetro rectangular se conservan restos de seis torres y algunos muros intermedios, todo ello prácticamente enterrado entre sus propios escombros. A pesar de ello, puede apreciarse la construcción de estos elementos en tapial de calicanto, a excepción de los dos aljibes ubicados en la zona central, contruidos en tapial de hormigón. De este recinto defensivo destacamos la torre 1, la mejor conservada y, por tanto, la que consideramos de mayor interés para hacernos una idea aproximada del resto de estructuras, ya que no tratamos de hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los elementos constructivos del castillo. Ésta se sitúa en el ángulo NO, unida al lienzo de muro 1 y al lienzo 6, en el cual se situaría el acceso al recinto interior. Su cara N nos muestra cómo está realizada en tapial de calicanto, si bien se apoya sobre un zócalo de mampostería que nivela el terreno.

En cuanto a los aljibes (Fig. 6), de tapial de hormigón como ya aludimos, el aljibe 1 destaca por ser el único de la zona de la hoya accitana que conserva su bóveda de mampostería, con una longitud de unos 5 metros y una anchura de 2,47 metros. También de tapial de hormigón es el edificio denominado como aljibe 2, si bien se duda de su función para almacenar agua debido a las visibles juntas de aparejo y al escaso grosor de sus muros (¿podríamos pensar, quizás, en un granero?). El muro S está curvado en su coronamiento y presenta una oquedad en el centro. Son las marcas de posibles mechinales que presentan en su superficie los muros E y O los que han llevado a pensar en esta estructura como aljibe, pero no podemos aportar ninguna información adicional a esta estructura; sin duda, sería su excavación la que quizás ayudaría a su interpretación, ya que el interior se encuentra colmatado de tierra y vegetación, no pudiendo observar los restos de pavimento si lo hubiera.

Fig. 6. El aljibe 1 en su interior, donde puede verse su bóveda conservada y el aljibe 2 visto desde el lado S (fotografías propias).

4. CONCLUSIONES

Con todo ello, concluimos con la necesidad fundamental de comprender la relación entre el castillo y el territorio en que se inserta, así como la relación entre el mismo y la sociedad que lo creó. Así, se ha de tener en cuenta la presencia en el ámbito hispano altomedieval de tres sociedades dispares, la beréber, la árabe y la hispano-goda, cuya confluencia vino a crear una serie de particularidades en la organización del territorio y de la población propia de al-Andalus.

Esta organización territorial se traduce en el espacio rural andalusí en la creación de una red de distritos castrales formados por el *ḥiṣn*, las alquerías y el sistema de irrigación al que se asocian, organización que hemos podido ver que se da en la zona de Guadix. No obstante, analizado el estudio de caso del *ḥiṣn* de Guadix el Viejo, nos declaramos partidarios del siguiente esquema de organización del espacio rural: *madīna - ummāmāt al-ḥuṣūn* (si los hubiera) - *ḥuṣūn* y covarrones-refugio - alquerías. Por tanto, alquerías y *ḥuṣūn* estarían supeditados al control estatal y urbano ejercido desde la ciudad de Guadix, al menos a partir del período califal.

Así pues, cabría hablar finalmente de Guadix el Viejo como un *ḥiṣn* de innegable importancia, que tuvo su origen en un *ḥiṣn-refugio* de época emiral (tapial de tierra) y una posterior fase zirí visible en sus restos arqueológicos (refuerzos tapial de calicantos). Sin embargo, son muchas las incógnitas que aún quedan por resolver. Quizás a todo ello pueda responderse en un futuro realizando intervenciones que comiencen por una prospección sistemática de superficie que permita el análisis del material cerámico y que, en un futuro más lejano, puedan llevar a la realización de sondeos arqueológicos en zonas clave del interior del recinto.

BIBLIOGRAFÍA

ACIÉN ALMANSA, M. (1992): “Sobre la función de los *ḥuṣūn* en el sur de al-Andalus. La fortificación en el califato”, en *Coloquio hispano-italiano de Arqueología Medieval* (Università degli Studi di Siena y Universidad de Granada, coords.), celebrado del 18 al 21 de abril de 1990 en la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, pp. 263-269.

- (2008): “Poblamiento y sociedad en al-Andalus: un mundo de ciudades, alquerías y *ḥuṣūn*”, en *Cristiandad e Islam en la Edad Media hispana*, (J. I. de la Iglesia Duarte, coord.), (Actas de la XVIII Semana de Estudios Medievales, en Nájera del 30 de julio al 3 de agosto de 2007), Logroño, pp. 141-167.

BERTRAND, M. (1987): “Los covarrones-refugio de Guadix. Primeros datos cronológicos”, en *Arqueología Medieval Española*, Tomo II, (II Congreso de Arqueología Medieval Española, celebrado entre el 19 y el 24 de enero de 1987 en Madrid), Madrid, pp. 452-465.

GURRIARÁN DAZA, P. y SÁEZ RODRÍGUEZ, A.J. (2002): “Tapial o fábricas encofradas en recintos urbanos andalusíes”, en: *La ciudad en al-Ándalus y el Magreb* (A. Torremocha Silva y V. Martínez Enamorado coords.) (Actas del II Congreso Internacional celebrado en Algeciras los días 26-28 de noviembre de 1999), Granada, pp. 561- 625.

KASEM ZAHRAN, R. (2006): *Sistemas defensivos y técnicas constructivas en el sector accitano del reino de Granada* (tesis doctoral dirigida por Antonio Malpica), Universidad de Granada, Granada.

MALPICA CUELLO, A. (1996): *Poblamiento y castillos en Granada*, El Legado Andalusí, Madrid.

MARTÍN CIVANTOS, J. M^a. (2009): “El tapial de cal y cantos: una técnica constructiva de Época Zirí (s. XI)”, en: *A Ocupação Islâmica da Península Ibérica* (Nuno Ferreira Bicho, ed.) (Actas do IV Congreso de Arqueologia Peninsular, Faro, del 14 al 19 de septiembre de 2004), Promontorio Monográfica 11, Faro, pp. 125-138.

MARTÍN GARCÍA, M., BLEDA PORTERO, J. y MARTÍN CIVANTOS, J. M^a. (1999): *Inventario de Arquitectura Militar de la provincia de Granada (siglos VIII al XVIII)*, Diputación de Granada.

REYES MARTÍNEZ, A., JIMÉNEZ REQUENA, D. M^a y LÁZARO GUILL, M^a. Á. (2011): “Las Cuevas de Almagruz. (Purullena, Granada)”, en *Mozárabes. Identidad y continuidad de su historia*, Antig. crist. (Murcia) XXVIII, pp. 465-477.

S. AMIN (1974): *El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico*, Barcelona.

SARR MARROCO, B. y MATTEI, L. (2011): “De *ḥiṣn* a *madīna*. La evolución del urbanismo en el surco intrabético: Guadix, Loja y otros espacios menores. Un estado de la cuestión”, en *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie III, H.a Medieval, t. 24, pp. 387-414.